

V

**БОТАНІЧНІ ЧИТАННЯ
ПАМ'ЯТІ
Й.К. ПАЧОСЬКОГО**

ХЕРСОН – 2009

Друкується за постановою редакційної колегії збірки
тез доповідей (пр. № 1 від 11.08.2009 р.)

Редакційна колегія:

М.Ф. Бойко	– доктор біологічних наук, професор (відповідальний редактор)
О.Є. Ходосовцев	– доктор біологічних наук, професор
М.І. Федорчук	– доктор сільськогосподарських наук, професор
В.С. Гавриленко	– кандидат біологічних наук
І.І. Мойсієнко	– кандидат біологічних наук, доцент
Р.П. Мельник	– кандидат біологічних наук, доцент
В.М. Дерев'янку	– кандидат біологічних наук
Л.В. Свиденко	– кандидат біологічних наук
Н.В. Загороднюк	– асистент (відповідальний секретар)

Видано за сприяння Державного підприємства
«Науково–дослідне господарство «Новокаховське»

Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру УААН
(директор – В.А. Свиденко)

Б 72 **V Ботанічні читання пам'яті Й.К. Пачоського.** Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, Херсон, 28.09. – 01.10.2009 р. /відповідальний редактор М.Ф. Бойко. – Херсон: Айлант, 2009. – 126 с.

У збірці публікуються тези доповідей, прочитаних на засіданнях міжнародної наукової конференції «V Ботанічні читання пам'яті Й.К. Пачоського», присвяченої 145-річчю від дня народження Й.К. Пачоського. У тезах висвітлюються питання наукової спадщини Й.К. Пачоського та розвиток його ідей у сучасній науці, актуальні питання мікології та ліхенології, спорових рослин, таксономії, систематики судинних рослин, флористики, геоботаніки, структурної ботаніки, інтродукції рослин, охорони рослинного світу.

Для наукових співробітників, викладачів та студентів біологічних, екологічних, географічних спеціальностей, природознавців, широкого кола читачів.

УДК 929.581+582
ББК Е52

СТАН ВИВЧЕННЯ МІКСОМІЦЕТІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

До останнього часу інформація про видову і таксономічну різноманітність міксоміцетів аридних регіонів світу, до яких належать пустелі та степи, була доволі обмеженою (Blackwell, Gilbertson, 1984; Новожилов, Голубева, 1986). У ХХІ ст. увага до цієї групи організмів у посушливих регіонах значно посилилася, зокрема активізувалися дослідження видового складу та екології міксоміцетів пустель і степів у сусідній з Україною Росії. Для встановлення різноманітності міксоміцетів було здійснено тотальне обстеження степів та пустель Нижнього Поволжя, яке належить до двох ботаніко-географічних областей: Євразійської степової та Сахаро-Гобійської пустельної. Еколого-географічний аналіз виявлених тут слизовиків продемонстрував наявність у складі їх біоти специфічного комплексу ксеротолерантних видів з родин Physaraceae та Didymiaceae (Землянская, 2000, 2003). У 2008 р. на 6-му Міжнародному Конгресі з систематики та екології міксоміцетів (ICSEM6) інтерес до їх вивчення у посушливих місцезнаходженнях проявився особливо помітно при викладенні результатів досліджень, проведених у 2006-2008 рр. за проектом Міністерства науки та освіти Іспанії МҀХОТРОПІС-II на території аридних та семіаридних регіонів Південної Америки (Lado et al., 2008). В пустелях і степах Чилі та Аргентини були зібрані раніше невідомі міксоміцети *Physarum spectabile*, *Licea succulenticola*, *Didymium wildpretii*, описані як нові для науки види на субстратах, похідних від різних сукулентів. Доповіді, представлені на ICSEM6, містили також цікаві, новітні відомості про міксоміцети аридних та семіаридних районів Бразилії, Монголії, США тощо (Merado et al., 2008; Novozhilov, Schnitler, 2008; Rollins, Stephenson, 2008). На фоні наведених даних міксоміцети степів України досліджені вкрай недостатньо. Перші збори слизовиків у степовій зоні здійснювалися в ценозах інтразональної лісової рослинності. Так, в заплавах лісах Дніпровсько-Орільського природного заповідника (Лівобережний злаково-лучний степ) виявлено 19 видів (Кривомаз, 2001), а в лісах такого ж типу Станично-Луганського відділення (Придінцівська заплава) Луганського природного заповідника, яке знаходиться на території Старобільського злаково-лучного степу, – відповідно 18 видів міксоміцетів (Дудка, 2005).

У жовтні 2006 р. нами вперше були здійснені збори міксоміцетів у піщаних степах Правобережного злакового степу на території Івано-Рибальчанської та Солоноозерної ділянок Чорноморського біосферного заповідника (ЧБЗ). Збори проводилися як в степових ценозах, де домінували трав'янисті рослини з родів *Artemisia*, *Festuca*, *Koeleria*, *Agropyron* тощо, так и у невеличких гайках з *Betula borysthena*, *Quercus robur*, *Populus tremula*, *Ailanthus altissima* та ін., зазвичай сформованих в пониженнях рельєфу – подах. При камеральному опрацюванні зразків було ідентифіковано 15 видів міксоміцетів, з яких один – *Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F. Mill.) T. Macbr. належить до класу Ceratiomyxomycetes (порядок Ceratiomyxales), інші 14 видів – до 10 родів, 6 родин, 5 порядків класу Mucoromycetes. Найбільш репрезентативним на обстежених ділянках ЧБЗ виявився порядок Physarales, який включає майже половину (6) виявлених тут видів слизовиків класу Mucoromycetes, чотири з яких (*Fuligo candida* Pers., *F. septica* (L.) F.H. Wigg., *Physarum album* (Bull.) Chevall, *Ph. globuliferum* (Bull.) Pers.), є представниками родини Physaraceae, а два (*Didymium squamulosum* (Alb. et Schwein.) Fr. та *Mucilago crustacea* F.H. Wigg.) – родини Didymiaceae. Найменша кількість видів (2) міксоміцетів, виявлених у ЧБЗ, належала до порядку Trichiales, родини Trichiaceae: *Arcyria denudata* (L.) Wettst. та *A. obvellata* (Oeder) Onsberg. Як показало порівняння даних з видовою і таксономічною різноманітністю міксоміцетів по заповідниках злаково-лучних степів України з такими даними по ЧБЗ, в степовій зоні України підтверджується тенденція зростання долі родини Physaraceae та зменшення долі родини Trichiaceae при просуванні з півночі на південь, відзначена для степів і пустель Нижнього Поволжя (Землянская, 2003).